

ECONOMIC SCIENCES

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО; РАЗВИТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОБЛЕМЫ.

Аскерова М.Р.

преподаватель кафедры

*«Экономика и маркетинг» факультета экономики и управления
Нахчыванского государственного университета*

WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP; DEVELOPMENT, CHARACTERISTICS, PROBLEMS.

Asgarova M.

*teacher of the "Economics and Marketing"
department of the Faculty of Economics and
Management of Nakhchivan State University*

АННОТАЦИЯ

В моей статье женское предпринимательство, развитие, особенности и женское предпринимательство были исследованы проблемы, с которыми они столкнулись при решении этих проблем.

Если мы посмотрим на историю предпринимательства, то увидим, что предпринимательство зародилось в средние века. Уже с тех времен этой работой начали заниматься продавцы, купцы, ремесленники.

Первое женское предпринимательство в США относится к 1739 году, когда Элизе Лукас было 16 лет, и она возглавляла плантацию своей семьи в Южной Каролине.

В 18 и 19 веках женщины начали заниматься малым бизнесом, чтобы увеличить свои доходы.

В 20-м и 21-м веках число женщин-предпринимателей в США неуклонно росло. Этот рост породил таких богатых женщин, как Ко Шанель, Диана Энрикес, Маргарет Уитмен и Опра Уинфри. [6, с.24]

В современное время важна роль женщин-предпринимателей в развитии предпринимательства, которое является основой успешной социально-экономической политики, реализуемой в нашей стране. В последние годы участие женщин в деловой жизни и более активная роль в предпринимательстве имеет стратегическое значение для развивающихся экономик. Потому что как в академических рамках, так и в деловом мире выражено то, что способ разбогатеть в деловом мире, активировать неиспользованный потенциал и создать новые сферы бизнеса лежит через поощрение предпринимательской активности женщин. Личные характеристики женщин-предпринимателей определяются как динамичные, независимые, самостоятельные, конкурентоспособные и целеустремленные. В этом контексте можно расставить приоритеты в политике и проектах, которые обеспечат женщинам место рядом с мужчинами в экономической жизни, и превратить их в силу, вносящую значительный вклад в экономику и социальное развитие. С другой стороны, можно сказать, что женщины сталкиваются с серьезными препятствиями и трудностями в своей предпринимательской деятельности. В современном мире, где предпринимательство широко распространено, данное исследование направлено на устранение препятствий, с которыми сталкиваются женщины в предпринимательской деятельности, и возможностей, которые они создают в теоретической и практической рамках.

Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана была создана в 2017 году для поддержки женщин-предпринимателей.

Согласно проведенным исследованиям, люди, которые верят в свой опыт и способности, с большей вероятностью начнут бизнес и успешно его продолжат, чем люди неквалифицированные и неуверенные в себе. Инновационность, настойчивость или смелость считаются своего рода основой предпринимательской деятельности.

Женщинам-предпринимателям следует проводить определенные курсы и тренинги, которые позволят им получить образование и начать эту деятельность с большей уверенностью. Открытие этих курсов и обучение, предоставляемое на этих курсах, помогают женщинам-предпринимателям решать финансовые вопросы, приобретать опыт и навыки, приобретать опыт и навыки, приобретать знания и опыт в области управления, собирать или изучать информацию о новых методах. и технологии, будь то создание внешнего или внутреннего рынка, проверка, хорошие рыночные отношения и т. д. необходимо обеспечить такое обучение.

Чтобы внести вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана и реализовать устойчивое развитие, необходимо увеличить число женщин-предпринимателей, создающих экономическую ценность, укрепить существующих женщин-предпринимателей и интегрировать их в мир.

На наш взгляд, важно, чтобы такие предметы преподавали в средних школах. Потому что всему этому следует учить детей с малых лет, чтобы в будущем они не столкнулись с большими трудностями в вставании на ноги.

Если мы посмотрим на этот вопрос на региональном уровне, то увидим, что женщины или мужчины-предприниматели, желающие заниматься этим видом предпринимательской деятельности в регионах, должны быть более образованными или информированными. Кроме того, другая сторона важности таких курсов создаст возможность обмена информацией и идеями среди этих предпринимателей

ABSTRACT

In my article, women's entrepreneurship, development, characteristics and women's entrepreneurship the problems faced by them to deal with them were investigated.

If we look at the history of entrepreneurship, we will see that entrepreneurship originated in the Middle Ages. Even from those times, sellers, merchants, and artisans started doing this work.

The first female entrepreneurship in the United States dates back to 1739, when Eliza Lucas was 16 years old and headed her family's plantation in South Carolina.

In the 18th and 19th centuries, women started small business activities to increase their income.

In the 20th and 21st centuries, the number of female entrepreneurs in the United States increased steadily. This growth gave rise to wealthy women such as Co Chanel, Diana Henriques, Margaret Whitman and Oprah Winfrey. [6, p. 24]

In modern times, the role of women entrepreneurs in the development of entrepreneurship, which is the basis of the successful socio-economic policy implemented in our country, is important. In recent years, women's participation in business life and taking a more active role in entrepreneurship is of strategic importance for developing economies. Because it is expressed both in the academic framework and in the business world that the way to get rich in the business world, to activate the unused potential and to create new business areas is through the promotion of women's entrepreneurial activity.

Personal characteristics of female entrepreneurs are defined as dynamic, independent, self-reliant, competitive and goal-oriented. In this framework, it is possible to prioritize policies and projects that will ensure that women take a place next to men in economic life, and turn them into a force that makes significant contributions to the economy and social development. On the other hand, it can be said that women face serious obstacles and difficulties in their entrepreneurial activities. In the modern world where entrepreneurship is widespread, this study aims to solve the obstacles faced by women in entrepreneurial activities and the opportunities they will create in a theoretical and practical framework.

Azerbaijan Entrepreneur Women Association was established in 2017 to support women entrepreneurs. [1,c.7]

According to the conducted researches, people who believe in their experience and abilities are more likely to start a business and continue this business successfully than people who are unskilled and lack self-confidence. Being innovative, persistent, or brave is considered a kind of foundation of entrepreneurial activity.

Certain courses and certain trainings should be given to women entrepreneurs, which will lead to their education and to start this activity with more confidence.

The opening of these courses and the training provided in these courses help women entrepreneurs to solve financial issues, to acquire experience and skills, to acquire experience and skills, to acquire knowledge and experience in terms of management, to collect or learn information about new techniques and technologies, be it foreign market or domestic market creation, verification, good market relations etc. it is necessary to provide such training.

In order to contribute to the social and economic development of Azerbaijan and realize sustainable development, it is necessary to increase the number of women entrepreneurs who create economic value, strengthen existing women entrepreneurs and integrate them into the world.

In our opinion, it is important that such subjects are taught in secondary schools. Because all these things should be taught to children from a young age, so that in the future they do not face great difficulties in standing on their own feet.

If we look at this issue regionally, we will see that women or men entrepreneurs who want to engage in this type of entrepreneurial activity in the regions need to be educated or informed more. In addition, the other side of the importance of such courses will create an opportunity for the exchange of information and ideas among these entrepreneurs.

Discounts on loans given to women entrepreneurs should be more than those of men entrepreneurs, collateral conditions should be reduced, interest rates should be reduced, opportunities should be shortened.

Ключевые слова: Предприниматель, предпринимательство, женское предпринимательство, социально-экономическое развитие, благосостояние

Keywords: Entrepreneur, entrepreneurship, women's entrepreneurship, socio-economic development, welfare

Краткая информация о женском предпринимательстве.

Глобализация привела к тому, что предприятия и предприниматели работают в более жесткой конкурентной среде. Потому что управленческий подход эпохи закрытой экономики, защищенной

государством от иностранной конкуренции, уступил место клиентоориентированному, постоянно обновляемому, гибкому и быстрому подходу к производству и управлению. Особое внимание уделяется развитию предпринимательства в развитых и развивающихся странах. В Европейском Союзе разработан ряд программ поддержки с целью развития

малого бизнеса, повышения его конкурентоспособности, интернационализации и поощрения предпринимательства. Можно сказать, что благодаря последним технологическим разработкам и экономическим ожиданиям предпринимательство стало сильнее.

Можно сказать, что предпринимательство стало более важным в мире, особенно с переходом от индустриального общества к информационному. Потому что в современном информационном обществе, хотя вес человеческого труда в производстве снижается, вес информационного труда в производстве увеличивается с каждым днем. На этом этапе можно сказать, что важность предпринимательства проявляется, поскольку оно дополняет творчество, инновации и управленческую деятельность.

Увеличение конкуренции с особенностями глобализации, с одной стороны, направляющей товары и услуги потребителям с точки зрения качества, а с другой стороны, повышение качества трудовой жизни в направлении развития существующей корпоративной структуры и практики, а также новая структура рабочей силы окружена гибкими практиками и заставляет их соответствовать поведенческой модели.

Предусмотрены изменения в предпринимательской деятельности в Азербайджане в современное время, вовлечение в эту сферу большинства населения, создание условий для реализации личного спроса, интереса и желания.

Если мы посмотрим на историю предпринимательства, то увидим, что предпринимательство зародилось в средние века. Уже с тех времен этой работой начали заниматься продавцы, купцы, ремесленники.

Первое женское предпринимательство в США относится к 1739 году, когда Элизе Лукас было 16 лет, и она возглавляла плантацию своей семьи в Южной Каролине.

В 18 и 19 веках женщины начали заниматься малым бизнесом, чтобы увеличить свои доходы. Во многих случаях, пытаясь избежать бедности и столкнувшись с потерей своих супругов, они занимались предпринимательством, чтобы получить доход. В то время предприятия, созданные этими женщинами, не считались предпринимательством. [4, с. 12]

Женщины могли реализовать свои идеи о предпринимательстве, если бы это было приемлемо для общества. В 17 веке было создано общество мадаршах, и из этого общества женщинам остались земля и деньги, и благодаря этим деньгам и земле они стали заниматься бизнесом. владельцы.

Несмотря на недовольство общества, в то время стали отличаться многие женщины, и одной из них была Люкенс, получившая признание в 1825 году. Она начала семейный бизнес и создала гвоздевую фабрику, а затем сменила бизнес на сталелитейный бизнес.

В середине 18 века среди женщин было популярно владеть определенным бизнесом, например розничными магазинами. [5,с.34]

В 20-м и 21-м веках число женщин-предпринимателей в США неуклонно росло. Этот рост породил таких богатых женщин, как Ко Шанель, Диана Энрикес, Маргарет Уитмен и Опра Уинфри. [6,с.24]

После распада Советской Социалистической Республики, после того, как наша страна вновь обрела независимость и перешла к рыночной экономике, она осуществила множество важных социально-экономических преобразований. В тяжелые годы войны, голода, безработицы женщины занимались сельским хозяйством, скотоводством и т. д. они много работали. Но в эпоху технического и технологического развития женщины становятся больше врачами, учителями, медсестрами и т. д. они работают по таким профессиям.

Сегодня в нашей стране сделаны очень важные шаги в сфере предпринимательской деятельности, планируется привлечь больше людей в эту сферу и создать благоприятные условия для повышения предпринимательского потенциала.

В современное время важна роль женщин-предпринимателей в развитии предпринимательства, которое является основой успешной социально-экономической политики, реализуемой в нашей стране. В последние годы участие женщин в деловой жизни и более активная роль в предпринимательстве имеет стратегическое значение для развивающихся экономик. Потому что как в академических рамках, так и в деловом мире выражено то, что способ разбогатеть в деловом мире, активировать неиспользованный потенциал и создать новые сферы бизнеса лежит через поощрение предпринимательской активности женщин. Личные характеристики женщин-предпринимателей определяются как динамичные, независимые, самостоятельные, конкурентоспособные и целеустремленные. В этом контексте можно расставить приоритеты в политике и проектах, которые обеспечат женщинам место рядом с мужчинами в экономической жизни, и превратить их в силу, вносящую значительный вклад в экономику и социальное развитие.

С другой стороны, можно сказать, что женщины сталкиваются с серьезными препятствиями и трудностями в своей предпринимательской деятельности. В современном мире, где предпринимательство широко распространено, данное исследование направлено на устранение препятствий, с которыми сталкиваются женщины в предпринимательской деятельности, и возможностей, которые они создают в теоретической и практической рамках.

В последние годы, помимо объяснения предпринимателю его личностных особенностей, увеличилось также исследование, оценивающее социальные, культурные и экономические особенности регионов.

В зависимости от социально-экономической роли предпринимателя можно рассмотреть основные факты женского предпринимательства тремя различными подходами: подходом роста, подходом создания рабочих мест и подходом сокращения бедности, который рассматривает его как источник роста экономики как целое. Если мы посмотрим на

международные цифры, то увидим, что 25-30% компаний формальной экономики принадлежат женщинам. Мы знаем, что только в Америке насчитывается около 8 миллионов женщин-предпринимателей. [1,с.4]

По данным Центрального статистического управления, число женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью в Азербайджане, в январе 2021 года составило 210 815 человек.

Соответственно, предпринимательство оценивается как продукт социально-экономической и культурной структуры личности, а семья, модели социального поведения, качественный уровень образования, общие экономические условия могут оказывать положительное или отрицательное влияние на развитие предпринимательского духа личности и предпринимательские показатели.

Изменения и новые ценности, возникшие в деловой жизни в рамках глобализации, привели к расширению прав и возможностей женщин, сломав мужское доминирование в деловом мире. В соответствии с этой концепцией для развивающихся экономик стало стратегической необходимостью для женщин, которые недостаточно участвуют в трудовой жизни и не могут в большей степени воспользоваться своими знаниями, навыками и талантами, и быть более активными в трудовой жизни.

В этом контексте сегодня женщина раскрывает свое присутствие не только как сотрудница, выполняющая определенную профессию или работающая в различных отраслях, но и как предприниматель. По этой причине в проведенных исследованиях в центре внимания оказались такие темы, как определение социально-демографических особенностей женщин, причины начала бизнеса, проблемы, с которыми они сталкиваются при открытии и продолжении бизнеса, а также организационные вопросы.

Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана была создана в 2017 году для поддержки женщин-предпринимателей.

Как мы знаем, предпринимательство является очень важным фактором социально-экономического развития страны и повышения благосостояния населения. Развитие предпринимательства приводит к возрождению промышленности в стране и повышению производительности труда, что приводит к достижению уровня развитых стран, развитию экономики и росту безработицы.

Занятость как понятие имеет широкое значение и, как известно, независимо от уровня развития, занимает важное место в экономических проблемах населения.

Занятость – это степень использования элементов производства в экономике в определенный период в соответствии с текущим технологическим уровнем. По этой причине занятость женщин имеет большое значение.

Женщины составляют половину населения мира. Роль женщин в общественной и экономической жизни уже начала возрастать.

Предприниматель – это инновационный, творческий, предприимчивый человек. Предпринимательство – это создание нового бизнеса и предоставление ресурсов, принятие на себя всех рисков и этапов этого бизнеса.

Женщина, занимающаяся предпринимательской деятельностью, не только зарабатывает деньги, но и имеет возможность устранить гендерную дискриминацию в обществе.

случается.

В зависимости от социально-экономической роли предпринимателя можно изучить факты, составляющие основу предпринимательства, с помощью трех различных подходов: подхода роста, подхода создания рабочих мест и подхода сокращения бедности, который рассматривает женское предпринимательство как источник роста экономики. экономик в целом.

Давайте рассмотрим понятие «женщина-предприниматель», это женщина, которая владеет собственным бизнесом, производит товары и услуги, может самостоятельно преодолеть все проблемы и уже имеет опыт работы в этой сфере.

Давайте рассмотрим особенности женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью.

- Организовать несколько рабочих мест, работать здесь и сотрудничать с другими сотрудниками;
- выполнение работ, связанных с производством и потреблением товаров и услуг;
- другие организации, предприятия и т.п. Установление отношений с;
- в бизнес-процессе развитие производства товаров и услуг и закрытие бизнеса;
- несет ответственность за инвестирование и использование денег.

Как известно, женщины предпочитали работать в сфере обслуживания. Образованные женщины становятся все более активными во многих профессиональных областях, таких как связи с общественностью и продажи.

Когда женщины начинают заниматься предпринимательской деятельностью, это дает им больше свободы передвижения, планирования на будущее, построения определенных отношений и приобретения других подобных навыков. [3,с.4]

Начиная с 2000-х годов женщины в развитых странах превзошли руководящие и управленческие позиции, на которых в основном доминируют мужчины.

Чтобы женщины могли войти в трудовую жизнь и добиться успеха в своей работе, они должны совмещать семейные заботы с работой. И женщина-предприниматель, умеющая все это, легко достигнет своей цели в деловой жизни.

Типы женщин-предпринимателей.

Давайте посмотрим на типы женщин-предпринимателей.

Традиционная женщина-предприниматель. Этот тип женщины-предпринимателя является предпринимателем, ей нужно зарабатывать деньги,

она несет ответственность. Они стараются совмещать работу и семью. В основном салоны красоты, кондитерские, магазины, бутики и т.д. есть

Женщина-предприниматель-домохозяйка:

хотя она предприниматель и новатор, она является женщиной, которая предпочитает роль женственности, ставит заботы семьи на первый план и в основном занимается предпринимательской деятельностью, выбранной семьей. Энтузиазм к предпринимательству снижается по мере увеличения числа детей.

Инновационная женщина-предприниматель: это женщина-предприниматель, которая фокусируется на своих инновационных идеях и стремится заниматься предпринимательской деятельностью. Такие женщины-предприниматели в большинстве своем высокообразованны, свободолюбивы и хорошо владеют методами и технологиями.

Женщина-феминистка-предприниматель: более инновационная, предприимчивая и более мотивированная женщина-предприниматель. Эти женщины-предприниматели думают, что у них больше прав, чем у мужчин. В них семейные заботы находятся на более низком уровне, в основном средства массовой информации, образование, продажи и т.д. занимаются такой деятельностью, как

Если приоритет мужчин, занимающихся предпринимательской деятельностью, является экономическим, то приоритетом женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, являются личные ожидания.

Основной причиной, по которой предприимчивые мужчины выбирают эту деятельность, явля-

ется желание создать богатство, получить повышение в карьере, тогда как женщины-предприниматели определяют увеличение рабочего времени, желание проводить больше времени с семьей и т.д.

Мужчины-предприниматели легко решают вопросы финансирования для создания любого предприятия. Для этого они берут кредиты, занимают деньги у родственников и друзей. Однако женщинам-предпринимателям не так просто получить финансовые ресурсы. Кроме того, по сравнению с предпринимателями-мужчинами, женщины-предприниматели сталкиваются со многими трудностями из-за отсутствия у них технологических знаний и отсутствия возможностей продавать более ценную продукцию.

Причина, по которой женщины-предприниматели чувствуют себя так, заключается в том, что они пытаются вписаться в общество. Не думаю, что они смогут выдержать это в одиночку.

Предприниматели также сталкиваются с проблемами в общении и организации на предприятиях, созданных женщинами. Женщины эмоциональны и отражают это в своей работе, что создает определенные проблемы.

Женщины-предприниматели находятся в более низком социальном положении, чем мужчины-предприниматели. Это также влияет на женщин-предпринимателей, вступающих в общество или становящихся членами какой-либо группы.

Если мужчины-предприниматели начинают свою предпринимательскую деятельность в возрасте 25-35 лет, то женщины-предприниматели преимущественно начинают в 35-45 лет.

График 1: возраст мужчин и женщин-предпринимателей в сфере

Источник: HISRICH Robert D./PETERS Michael P. (2002), «Предпринимательство» (США: Mc.Graw-Hill Irwin).

Если мы посмотрим на поддержку предпринимательской деятельности, то увидим, что сторонниками предпринимателей-мужчин являются другие люди, а консультантами предпринимателей-женщин являются их супруги.

Сегодня повышение производительности труда женщины изо дня в день считается очень важным как для нее самой, так и для общества. В частности, более образованная, амбициозная и решительная позиция женщин освобождает их от зависимости от мужчин, позволяет укрепить свою экономическую независимость и положение в обществе.

Важнейшим фактом, обеспечивающим эту силу женщине, является предпринимательская черта.

В настоящее время, согласно результатам проведенных исследований, женщины более успешны в предпринимательской деятельности и возрастающими темпами размножаются по количеству рабочих мест.

Если мы посмотрим на мир, то увидим, что основным фактором желания всех женщин стать предпринимателем является получение дохода.

Причины женского предпринимательства.

Существуют различные причины идеи открытия малого бизнеса среди женщин-предпринимателей. Потому что они оба хотят получать доход, а не образованные женщины не могут найти работу и использовать свои навыки для открытия малого бизнеса. Так, с одной стороны, они выбирают предпринимательскую деятельность по принуждению, но с другой стороны, их влечет к предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность является одной из основных причин сокращения бедности, увеличения доходов и увеличения занятости в сельской местности.

Предпринимательство Для женщин, желающих начать свой собственный бизнес, микрофинансирование является правильным выбором.

Существует ряд факторов, влияющих на занятие женщинами предпринимательской деятельностью. Эти факторы в основном связаны с обстоятельствами, но могут быть обусловлены и индивидуальными причинами. Примерами факторов, связанных с условиями, являются: проблемы безработицы, неподходящие условия труда и т. д. Кроме того, управление собственным бизнесом и поддержание баланса между семьей и работой являются факторами, побуждающими женщин-предпринимателей заниматься предпринимательской деятельностью.

Согласно исследованиям, одной из основных причин занятия предпринимательской деятельностью является стремление обеспечить лучшие условия жизни и проживания.

В развитых странах развитие женщин-предпринимателей в малом бизнесе было больше в 1997 году.

Чтобы стать предпринимателем, каждая женщина должна собрать определенную информацию, инвестировать свои возможности, а также обладать высокими навыками и знаниями. Кроме того, у

женщин существует большая потребность в мотивации предпринимательской деятельности. Главным образом, если присутствует мотивация и поддержка супруга, это заставляет женщину заниматься этой деятельностью и становится более успешной. Кроме того, для того, чтобы женщины-предприниматели начали этот бизнес, также важны их детские мечты и разные модели жизни.

Конкретной модели участия женщин в предпринимательской деятельности не существует. Но женщины-предприниматели более склонны к образованию, менеджменту и личным услугам.

Женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, отличает инициативность. Одним из основных факторов, влияющих на их инициативы, является поддержка государства. Еще одним фактором активности предпринимательских женщин является их место жительства. Потому что женщины, живущие в сельской местности или на небольших территориях, меньше занимаются предпринимательством, а женщины, живущие в городах и на крупных территориях, больше занимаются предпринимательством. Это также связано с финансовыми источниками. Потому что финансовые офисы расположены в городах и на крупных территориях. Другими словами, если посмотреть на это с другой стороны, то университеты, в которых учатся женщины, также очень важны, поскольку студенты, окончившие западные университеты, более открыты новым идеям, студенты, окончившие азиатские университеты, с большей вероятностью откроют собственный бизнес.

Женщины-предприниматели также различаются по уровню доходов, когда они занимаются предпринимательской деятельностью. Таким образом, если у финансово бедных женщин-предпринимателей приоритетом является доход, то у обеспеченных женщин-предпринимателей приоритетом является самоутверждение.

Женщины-предприниматели строят бизнес так, чтобы их узнавали и помнили в обществе, а также считали достигшими определенного положения.

Желание быть богатым и влиятельным.

Вместо того, чтобы работать в какой-либо сфере услуг, построение собственного бизнеса, приносящего больше прибыли и богатства, позволяет женщинам-предпринимателям чувствовать себя еще более влиятельными, с другой стороны, в то время как мужчины-предприниматели думают об экономической стороне своего бизнеса, для женщин-предпринимателей это всего лишь желание разбогатеть.

Желание женщины-предпринимателя, которая хочет показать свою силу, состоит в том, чтобы показать свою силу обществу, управлять, имея возможность влиять на других людей, и иметь возможность строить свободу в соответствии с этими возможностями.

Если мы посмотрим на общество, то увидим, что, в отличие от предпринимателей-мужчин, больше ответственности ложится на предпринимателей-женщин. Семья, работа, работа по дому – все

это предприимчивая женщина превосходит. Это также снижает показатели успешности предпринимательской деятельности.

Самая большая проблема, с которой сталкиваются женщины-предприниматели, — это быть женщиной. То есть в силу своего пола женщины-предприниматели не могут заниматься предпринимательской деятельностью, даже если имеют достаточный опыт в тех сферах, где у них есть преимущество.

Хотя существуют различные неправительственные организации и определенные группы, созданные для поддержки женщин-предпринимателей, между ними меньше координации, а обучение или руководство, которое они предоставляют, проблематичны, поскольку требуют времени.

Финансирование.

Как мы знаем, одним из крупнейших факторов, влияющих на участие в предпринимательстве как мужчин, так и женщин, является финансирование. Это двойная задача для женщин-предпринимателей.

Женщины-предприниматели испытывают недостаток опыта и информации о своих отношениях с банками.

В исследовании, проведенном в Англии, рабочим задали такой вопрос. «Как бы они описали своего начальника и какого начальника они хотели бы иметь?» и по результатам большинство сотрудников заявили, что хотят работать с женщиной-начальником. Причины желаний работать с женщиной-начальником следующие:

- женщины вкладывают в работу больше усилий, чем мужчины, и более осторожны.

- Женщины имеют больше возможностей обеспечить необходимое обучение своих сотрудников. Женщины более продвинуты в преподавании, чем мужчины.

- Женщины легче адаптируются к новым ситуациям и изменениям.

- Способность женщин мотивировать своих сотрудников более развита, чем у мужчин.

- Женщины более открыты новым идеям. Кроме того, женское творчество открывает двери к успеху в деловой жизни.

- Женщины успешно используют свои наблюдательные способности в своей трудовой жизни.

- Успех женщины в общении со своими сотрудниками положительно влияет на то, что она является хорошим руководителем.

- Успех женщины в решении проблем делает ее более успешной как управленца, чем мужчину.

- Женщины имеют четкую стратегию как в деловой, так и в личной жизни.

- В деловой жизни женщины могут быть веселее и веселее мужчин.

- женщины легко принимают решения в деловой жизни и более настойчивы в своих решениях.

Учитывая вышеупомянутые исследования и оценки, экономические и социальные выгоды женщин-предпринимателей следует оценивать более реалистично и на будущее. В этом контексте женщины-предприниматели, создавая рабочие места

для себя и тех людей, которых они хотят, будучи более активными в деловой жизни, существенно способствуют укреплению своего положения в обществе, влияя на уровень развития общества и предотвращая несправедливость в распределении доходов.

В этом контексте женское предпринимательство дает значительные преимущества и возможности в экономической и социальной жизни, вносит важный вклад в развитие экономики своей страны и создание рабочих мест, можно сказать, что оно более эффективно. Поэтому, чтобы внести вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана и реализовать устойчивое развитие, необходимо увеличить число женщин-предпринимателей, создающих экономическую ценность, укрепить существующих женщин-предпринимателей и интегрировать их в мир.

Согласно опросу, проведенному среди женщин-предпринимателей Азербайджана, большое значение имеют сферы бизнеса, которыми занимаются женщины, их трудности и устранение этих трудностей. Основными причинами, по которым женщины занимаются предпринимательской деятельностью, являются:

- обрести свободу
- реализация возможностей
- Финансовая самостоятельность
- получить больше дохода
- свободно ездить и т. д.

По данным данного опроса, причинами, которые мотивируют женщин заниматься предпринимательством, являются:

- 50% - финансовая независимость
- 41% - зарабатывать больше
- 39% - воплотить свою мечту в реальность
- 18% - «дом и бизнес» для создания баланса
- 17% - желание начать бизнес «с 0».
- 16% - умеют управлять временем
- 15% - быть лидером и брать на себя ответственность

- 13% - построить свою команду
- 11% - быть примером для других

Основные проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели:

- 51% - финансы
- 27% - конкуренция
- 22% - инновационное, профессиональное командообразование
- 20% - для обеспечения скорости работы
- 17% - поиск программ
- 16% - построение бизнес-сети
- 12% - высокие налоги
- 10% - нет проблем
- 8% - поиск партнеров

Помимо этого, другими проблемами, согласно опросу, являются конкуренция и опыт.

Результат проведенного опроса показывает, что основной темой, которая больше всего интересует женщин-предпринимателей, является: дополнительная информация об источниках финанси-

вания, избавление от стресса при банкротстве, превращение банкротства в возможность, эффективное восстановление бизнеса.

Согласно опросу, наиболее востребованными темами в обучении являются маркетинг, использование социальных сетей, банкротство и управление бизнесом в условиях стресса и т.д. Одной из наиболее важных тем является онлайн-режим.

Сферы, в которых женщины-предприниматели наиболее активно участвуют:

50% - фитнес-центры, салоны красоты, мастерские, образовательные центры

25% - текстиль, одежда, продукты питания, косметика

24% - торговля, продукты питания, косметика.

Выводы и предложения.

Согласно проведенным исследованиям, люди, которые верят в свой опыт и способности, с большей вероятностью начнут бизнес и успешно его продолжат, чем люди неквалифицированные и неуверенные в себе. Инновационность, настойчивость или смелость считаются своего рода основой предпринимательской деятельности.

Женщинам-предпринимателям следует проводить определенные курсы и тренинги, которые позволят им получить образование и начать эту деятельность с большей уверенностью. Открытие этих курсов и обучение, предоставляемое на этих курсах, помогают женщинам-предпринимателям решать финансовые вопросы, приобретать опыт и навыки, приобретать опыт и навыки, приобретать знания и опыт в области управления, собирать или изучать информацию о новых методах. и технологии, будь то создание внешнего или внутреннего рынка, проверка, хорошие рыночные отношения и т. д. необходимо обеспечить такое обучение.

Чтобы внести вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана и реализовать устойчивое развитие, необходимо увеличить число женщин-предпринимателей, создающих экономическую ценность, укрепить существующих женщин-предпринимателей и интегрировать их в мир.

На наш взгляд, важно, чтобы такие предметы преподавали в средних школах. Потому что всему этому следует учить детей с малых лет, чтобы в будущем они не столкнулись с большими трудностями в вставании на ноги.

Если мы посмотрим на этот вопрос на региональном уровне, то увидим, что женщины или мужчины-предприниматели, желающие заниматься этим видом предпринимательской деятельности в регионах, должны быть более образованными или информированными. Кроме того, другая сторона важности таких курсов создаст возможность обмена информацией и идеями среди этих предпринимателей.

Скидки по кредитам, предоставляемым женщинам-предпринимателям, должны быть больше, чем у мужчин-предпринимателей, условия залога должны быть уменьшены, процентные ставки должны быть уменьшены, возможности должны быть сокращены.

Давайте посмотрим на некоторых женщин-предпринимателей, которые оставили след в истории предпринимательства:

1. Первая женщина-генеральный директор промышленной компании в Америке: Ребекка Люкенс.

Ребекка Люкенс изучала химию, взяла на себя управление семейным заводом по производству железа и гвоздей Brandywine и стала первой женщиной-руководителем в Америке, которая стала одной из самых успешных деловых женщин своего времени. Ребекка, отец и жена которой умерли в 1825 году, спасла завод от банкротства и привела сталелитейную промышленность страны к значительному подъему.

После того как Ребекка вышла на пенсию в 1847 году, управление компанией перешло к ее сыну и дочери. Компания работает до сих пор.

2. Первая женщина, ставшая миллионером самостоятельно: мадам Си Джей Уокер.

Благодаря основанной ею производственной компании Madame CJ Walker она заработала состояние на разработке и рекламе косметики и средств по уходу за волосами для чернокожих женщин. Он и его жена создали бренд средств по уходу за волосами, которыми он тоже пользуется, а до этого он ходил по домам, рекламируя и помогая им использовать эти продукты.

В 1908 году вместе с мужем мадам Уокер открыла салон красоты и основала колледж «Лелия» для подготовки «мастеров по пересадке волос».

Выступая за экономическую независимость чернокожих женщин, г-жа Уокер запустила программу обучения Walker System для национальной сети лицензированных торговых агентств, получающих солидные комиссионные.

Мадам Уокер подавала пример восхищения и надежды в каждом новом предприятии, которое она основывала в эпоху, когда инвестиции для женщин-предпринимателей избегались, а женщины еще не посещали конференции по бизнесу и предпринимательству.

В 1910 году он основал штаб-квартиру компании «CJ Walker Manufacturing Company», производство которой хотел запустить заранее.

На протяжении всей этой истории Уокер не только помог завербовать 20 000 женщин в 1917 году, но также показал другим женщинам, как составлять бюджет, и призвал их стать финансово независимыми.

Хотя компания прекратила работу в 1981 году, в 2020 году ее продукция за короткое время была представлена потребителям серией под названием «Sephora Madame CJ Walker Beauty Culhere» с названием Beauty Culture.

3. Основательница ателье «Бички Юрду»: г-жа Бехире Хакки.

В 1913 году г-жа Бехире Хакки, вышедшая из Османско-турецкой женской ассоциации и ставшая членом Парижской портняжной академии, основала ателье по обслуживанию женщин. Ее целью было не только шить поступающие заказы, но и обучать женщин, желающих научиться этому делу.

В результате через два года после открытия магазина «Дарзи» он призвал 60 студентов начать обучение.

Г-жа Бехире Хакки за 10 лет обучила и выпустила около 1400 женщин в этом бизнесе и поддержала многих женщин в создании собственного бизнеса с помощью выданных ею сертификатов.

4. Основатель фотогалереи Turkish Ladies: Наджие Суман.

Во время Первой мировой войны, после того как ее муж ушел на фронт, Наджия увидела, что ее семья не может сводить концы с концами, и в 1919 году открыла фотостудию на чердаке своего дома, чтобы прокормить семью.

Предприятие под названием «Турецкая женская фотогалерея» обслуживало клиентов-женщин. Кроме того, он время от времени ходил фотографировать на свадьбы и давать уроки фотографии во дворе.

5. Hatties Chicken Shack Шеф-повар и основатель: Хэтти Мозли Остин.

Моссли Остин открыл Hatties Chicken Shack в 1938 году, вложив около 33 долларов.

Он продал ресторан в 1993 году. Сегодня ресторан все еще работает и успел вписать свое имя в список первых женщин-предпринимателей.

Литература

1. АУТАÇ, Serpil, Çalışma Yaşamında Kadının Kariyer Sorunu, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2007.
2. Catherina K. , Markalaşan Kadınlar, Media-Cat Yayınları 2017.
3. Ecevit, Y. Ve Kaptanoğlu, İ. (2015). Kadın Girişimciler Araştırması.
4. "America's Richest Self-Made Women 2019".

Forbes (ingilis). 2021-12-09

5. Much, Marilyn. "America's First Female Industrialist Rebecca Lukens Was The Original Iron Lady"

6. homebusinessmag.com. 2022-04-08

7. Azərbaycan kiçik sahibkarlıq, Səda nəşriyyatı, Bakı, 2015.

8. Abdullayev Z.S., Bağırova Z.Ə. Müəssisənin iqtisadiyyatı, Bakı, 2003.

9. Abbasov Ç.M. Azərbaycan dünya iqtisadiyatına inteqrasiya yolunda, Bakı, "Elm", 2005.

10. Adilov N.M. , Gəncsən başla, Teass Press Nəşriyyat evi, 2018.

11. Bayramov A.S. , Biznes nə istəyir, Alatoran nəşrləri, 2018.

12. Bu günün marketinqi 3, Teass Press Nəşriyyat evi, 2019.

13. Erik Ris, Qənaətcil startup, Teass Press Nəşriyyat evi, 2011.

14. Hüseynli İ.Q. Azərbaycanca kiçik biznesin inkişafının cari vəziyyəti və perspektivləri, Bakı, 2009.

15. ERTÜRK, Mümin, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017.

16. İrmiş, A., Durak, İ. ve Özdemir, L. (2010). Girişimcilik Kültürü Anadolu Girişimciliğinden Örnekler. 1. Baskı. Ekin Yayınevi. Bursa.

17. REHMAN, Laurene Anne, Entrepreneurship and the intersection of work, leisure, and family, ProQuest Dissertations and Theses; 2000; ABI/INFORM Complete

18. FORBES, D.P. (2005), "Are some entrepreneurs more overconfident than others?". Journal of Business Venturing, Vol. 20 No. 5, pp. 623-40. 9. İraz, R. (2005). Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ'ler. Çizgi Kitabevi, Konya